

SOBRAL, Catarina. **Impossível**. São Paulo: Carochinha, 2020. 40 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Autora e ilustradora portuguesa relata, de forma divertida, a história de quando o mundo começou. O universo estava contido num minúsculo ponto final: tudo que existe, incluindo o espaço e o tempo. Tudo começou quando as coisas grandes eram pequenas. Parece impossível, mas...

Palavras-chave: Universo. Meio ambiente. Astronomia.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria literatura em língua portuguesa.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.